

AUDITDA ISHCHI MUHIMLIK KO‘RSATKICHINI ANIQLASH VA QO‘LLASH MASALALARI

Pirnazarova Juldiz

Qoraqalpoq davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18660554>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada audit jarayonida ishchi muhimlik ko‘rsatkichini aniqlash va uni amaliyotda qo‘llash masalalari yoritilgan. Audit rejalashtirish bosqichida ishchi muhimlik darajasini belgilashning ahamiyati, muhimlikni aniqlashda asosiy yondashuvlar hamda moliyaviy hisobotda mavjud bo‘lishi mumkin bo‘lgan muhim xatolik va buzib ko‘rsatishlar xavfini baholashdagi o‘rni tahlil qilingan. shuningdek, ishchi muhimlik ko‘rsatkichining auditorlik amallarini tanlash, audit hajmini belgilash tartibi ko‘rsatib berilgan. Maqolada xalqaro audit standartlari talablariga muvofiq holda ishchi muhimlikni qo‘llashning amaliy jihatlari yoritilib, auditorlik tekshiruvlari sifatini oshirishdagi ahamiyati asoslab berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Ishchi muhimlik, audit amallari, AICPA, risk, formulali yondashuv, FASB, auditorlik dalillar.*

O‘zbekiston Respublikasining “Aktsiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2015 yil 24 apreldagi PF-4720-sonli Farmonda aktsiyadorlik jamiyatlari faoliyatini huquqiy jihatdan takomillashtirish, amaldagi qonunchilikni zamon talablariga hamda xalqaro me‘yorlarga muvofiqlashtirish, shu jumladan, moliyaviy hisobot va auditning xalqaro standartlarini joriy etish bo‘yicha aniq vazifalar belgilangan.

Xalqaro standartlarga mos tashqi audit moliyaviy faoliyat va moliyaviy hisobotlarning haqqoniyligini ta‘minlab, auditorlik xulosalarini xorijiy investorlar va foydalanuvchilar uchun muhim axborot manbai sifatida namoyon etadi.

Umumiy muhimlik, ya‘niy rejaviy muhimlik audit tekshiruvlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, ushbu mezon xatoliklarni baholashda chegara xizmatini va audit amallari miqdorini aniqlashda asosiy omil sifatida qaraladi. Dastlabki (umumiy yoki rejaviy) muhimlik moliyaviy hisobotlardagi buzilish undan foydalanuvchilarning qarorlariga ta‘sir qilmaydigan holda eng ko‘p darajada qanday miqdorgacha etishi mumkinligini ko‘rsatadi. Nazariy jihatdan, bu miqdor —Moliyaviy Hisobot Standartlari Kengashi (FASB- Financial Accounting Standards Board) tomonidan belgilangan muhimlik darajasidan 1 dollar kam bo‘lgan miqdor hisoblanadi. Ushbu xulosa tomonidan qabul qilinadigan eng muhim qarorlardan biri hisoblanadi va keng miqyosda professional fikr va mulohaza yuritishni talab qiladi¹.

Umumiy muhimlikni hisoblash juda muhim, chunki boshqa barcha muhimlik chegaralari shu asosda aniqlanadi. Umuman olganda, boshlang‘ich muhimlik qiymatini aniqlash zarurati auditorning auditorlik amallarining tabiati, vaqtini va ko‘lamini bir vaqtning o‘zida rejalashtira

¹ Elder, R.J. & Beasley, M.S., Chris E. Hogan, Arens, A.A. 2020. Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach, Global edition, Pearson, England. – p 211 (839)

olmasligi bilan bog‘liq, ayniqsa, agar turli amallar turlicha xato sezuvchanligi talab qilsa².

Auditni faqat alohida holda muhim bo‘lgan xato va buzilishlarni aniqlashga qaratilgan holda rejalashtirish — shuni inkor etadiki, alohida holda ahamiyatsiz deb topilgan xatoliklarning umumiy yig‘indisi moliyaviy hisobotlarning salmoqli darajada buzib ko‘rsatilishiga olib kelishi mumkin va shu bilan birga, aniqlanmagan xatoliklar uchun hech qanday ehtiyot cheklovi qolmaydi. Shu boisdan umumiy muhimlik moliyaviy hisobotga nisbatan qo‘llaniladi va schyotlar, po‘l o‘tkazmalari va ochib berishlardagi xatolar uchun ishchi muhimlik mezoni qo‘llaniladi. Audit amaliyotida ko‘p hollarda, muhimlik balans hisoboti moddalariga taqsimlanadi, moliyaviy natijalar to‘g‘risidagi hisobotga emas³.

Ishchi muhimlik ta‘rifida ko‘rsatilganidek, bir yoki bir nechta miqdordan iborat bo‘lib, u moliyaviy hisobotlarda tuzatilmagan va aniqlanmagan xato va buzilishlar umumiy muhimlik darajasidan oshib ketish ehtimolini tegishli ravishda past darajaga tushirish maqsadida belgilanadi⁴. Umumiy muhimlikdan qay darajada kamaytirilishi audit bilan bog‘liq risk darajasi va mijozning ichki nazorat muhiti sifatiga bog‘liq bo‘ladi⁵. Bu, audit amallarining tabiati, vaqti va ko‘lamini belgilashda juda muhim, chunki dalillar moliyaviy hisobotning umumiy ko‘lamiga emas, balki alohida segmentlar bo‘yicha to‘planadi⁶. Ishchi muhimlik qiymati ichki nazorat tizimini tekshirishda muxim miqdoriy chegarani belgilab beradi. Bu chegara esa auditorning ish hajmi, ya‘ni dalillarni olish amallarining hajmiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi va hal kiluvchi omil sifatida qaraladi. Shundan kelib chikib, ishchi muhimlik bilan auditor tomonidan o‘tkaziladigan audit amallari hamda ular asosida to‘planadigan dalillar miqdori o‘rtasida teskari bog‘liqlikni kuzatish mumkin (2.4-rasm).

2.4-rasm. Ishchi muhimlik, audit amallari va to‘planadigan dalillar miqdori

² Zuber, G. R., Elliot R. K., Kinney W. R., & Leisenring J. J. (1983). Using materiality in audit planning. *Journal of Accountancy*, 155(3), 42-54.

³ Arens, A.A., Elder, R.J. & Beasley, M.S., 2014. *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*, Global edition, Pearson, England.

⁴ www.icjce.es/images/pdfs/tecnica2/normativainternacional/isa320r.pdf - p 11 (27) (320. A12)

⁵ Council, F. R., 2017. *AuditQuality ThematicReviewMateriality*. Available at: <https://www.frc.org.uk/getattachment> - p 19 (32)

⁶ Wahdan, M. A., & Hassan, M. 2019. Automatic Assessment of Materiality: A Knowledge-based Approach, *International Journal of Computer Auditing*, Vol.1, No. 1, pp.(70) 64- 91.

o‘rtasida teskari bog‘liqlik

Ishchi muhimlik to‘rtta risk (nazorat riski, ichki risk, audit riski va aniqlamaslik riski)ka bevosita ta'sir qilmaydi, shuningdek bu risklar ham ishchi muhimlikka ta'sir etmaydi. Ammo ular birgalikda rejalashtirilgan audit dalillar ko‘lamini belgilaydi. Audit dalillari miqdori moliyaviy hisobotlardagi muhim xatoliklar riskiga yoki moliyaviy hisobot bo‘yicha ichki nazorat samaradorligini baholashdagi nazorat riskiga bog‘liq⁷.

Auditorlar ishchi muhimlikni aniqlashda to‘rtta asosiy yondashuvdan foydalanishlari mumkin:

1. Mulohazali yondashuv (Judgemental approach): Auditor ishchi muhimlikni to‘liq o‘zining professional mulohazasi asosida belgilaydi.

2. Nisbatli yondashuv (Ratio approach): Bu yondashuv auditorning riskni baholashini hisobga oladi. Masalan, hisob miqdori umumiy muhimlikning 1/3 yoki 1/6 qismi sifatida belgilanadi. Agar risk yuqori deb baholansa, 1/6 nisbat tanlanadi, bu esa hisobning batafsilroq tekshirilishini ta'minlaydi.

3. Tuzatuvchi yozuvlar yondashuvi (Adjusting entry assessment approach): Bu usul o‘tgan yillardagi tuzatuvchi yozuvlar soniga asoslanadi. Agar tuzatuvlar soni ko‘p bo‘lsa, bu ichki nazoratning sifatsizligini va hisobda muhim xatoliklar riskining yuqoriligini ko‘rsatadi. Natijada, pastroq ishchi muhimlik va kengroq tahlil talab etiladi.

4. Formulali yondashuv (Formula approach): Bu usulda ishchi muhimlik hisob miqdori va xato tuzatish ehtimoliga qarab umumiy muhimlikning ma'lum foizi sifatida belgilanadi. Katta hisoblar uchun kattaroq foiz stavkalari qo‘llaniladi⁸.

AICPAning 2001 yilgi “Auditda tanlash bo‘yicha qo‘llanma”sida ishchi muhimlikni belgilash uchun rejalashtirilgan umumiy muhimlikning 50–75% oralig‘ida foiz qo‘llash taklif etilgan⁹. Misrdagi katta audit firmalari bilan o‘tkazilgan intervyular asosida ular rejalashtirilgan umumiy muhimlikning 50–75% oralig‘idan foydalanishadi. Ishchi muhimlikni belgilashda boshlang‘ich nuqta sifatida, birjalarda ro‘yxatdan o‘tgan sub’ektlar uchun 50%, ro‘yxatdan o‘tmagan sub’ektlar uchun esa 75% ko‘rsatkichlar qabul qilinadi. Ishchi muhimlik turli operatsiyalar toifalari, hisob qoldiqlari va ochib berishlar elementlari uchun nazorat va ichki risk darajasiga qarab o‘zgarishi mumkin¹⁰.

Ishchi muhimlikni oshirish yoki pasaytirish qarorlari bir nechta sifat omillariga bog‘liq. Auditorlar potentsial xatoliklar bo‘yicha kutilmalarni, tashkilot va sohani tushunish darajasini, ushbu tashkilot bilan oldingi tajribalarni, risklarni baholashni va moliyaviy hisobotlar bo‘yicha ichki nazorat samaradorligini hisobga olishlari kerak.

Boshqa barcha muhimlik chegaralari — ishchi muhimlik, audit qo‘mitasiga hisobot berish chegarasi (reporting threshold), mutlaq ahamiyatsiz chegara — auditordan yangi mulohaza va hisob-kitoblarni talab qiladi. Umuman olganda, ishchi muhimlik — umumiy

⁷ Feng, J., 2017. Research on Internal Control of Accounting Information Systems in ERP Environment, advances in social science, Education and Humanities Research, 4th International Conference on Education, Management and Computing Technology. 101, ICEMCT 2017. – 1550 (1548-1552)

⁸ McKee, T. F., & Eilifsen, A. (2000). current materiality guidance for auditors. The CPA Journal (1975), 70(7), 54-57

⁹ Chen, H., Pany, K. & Zhang, J., 2008. An Analysis of the Relationship between Accounting Restatements and Quantitative Benchmarks of Audit Planning Materiality, Review of Accounting and Finance. 7(3), pp 240 (236-251).

¹⁰ Wahdan, M. A., & Hassan, M. 2019. Automatic Assessment of Materiality: A Knowledge-based Approach, International Journal of Computer Auditing, Vol.1, No. 1, pp.70 (64 – 91).

muhimlikning bir qismi sifatida kamroq darajada belgilanadi, chunki dastlabki (rejadagi) muhimlik butun moliyaviy hisobotga nisbatan, ishchi muhimlik esa alohida schyot qoldiqlari, operatsiyalar sinflari va ochib berishlar uchun belgilanadi.

Xuddi shunday, muayyan operatsiyalar sinfi, schyotlar qoldig‘i yoki ochib berishlar uchun belgilangan muhimlik darajasiga nisbatan ishchi muhimlik ham shu maqsadda — ya’ni aynan shu sinf, schyot qoldig‘i yoki ochib berish doirasidagi tuzatilmagan va aniqlanmagan buzilishlar yig‘indisi tegishli muhimlik darajasidan oshib ketishi ehtimolini past darajaga tushirish uchun belgilanadi.

Ishchi muhimlik ko‘rsatkichini to‘g‘ri aniqlash va uni audit jarayonida samarali qo‘llash auditorlik tekshiruvining sifatini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Auditni rejalashtirish bosqichida ishchi muhimlik darajasini belgilash auditorlik amallarining hajmi va yo‘nalishini aniqlash, moliyaviy hisobotda mavjud bo‘lishi mumkin bo‘lgan muhim xatolik va buzib ko‘rsatishlar xavfini baholash imkonini beradi. Xalqaro audit standartlari talablariga muvofiq ishchi muhimlik ko‘rsatkichidan foydalanish auditorlik xulosasining ishonchliligini oshiradi hamda audit resurslaridan oqilona foydalanishga xizmat qiladi. Natijada, ishchi muhimlikni amaliyotda to‘g‘ri qo‘llash auditorlik tekshiruvlarining samaradorligi va ishonchliligini oshirishga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Elder, R.J. & Beasley, M.S., Chris E. Hogan, Arens, A.A. 2020. Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach, Global edition, Pearson, England. – p 211 (839)
2. Zuber, G. R., Elliot R. K., Kinney W. R., & Leisenring J. J. (1983). Using materiality in audit planning. *Journal of Accountancy*, 155(3), 42-54.
3. Arens, A.A., Elder, R.J. & Beasley, M.S., 2014. Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach, Global edition, Pearson, England.
4. www.icjce.es/images/pdfs/tecnica2/normativainternacional/isa320r.pdf - p 11 (27) (320. A12)
5. Council, F. R., 2017. AuditQuality ThematicReviewMateriality. Available at: <https://www.frc.org.uk/getattachment> - p 19 (32)
6. Wahdan, M. A.,& Hassan, M. 2019. Automatic Assessment of Materiality: A Knowledge-based Approach, *International Journal of Computer Auditing* , Vol.1, No. 1, pp.(70) 64- 91.
7. Feng, J., 2017. Research on Internal Control of Accounting Information Systems in ERP Environment, *advances in social science, Education and Humanities Research*, 4th International Conference on Education, Management and Computing Technology. 101, ICEMCT 2017. – 1550 (1548-1552)
8. McKee, T. F., & Eilifsen, A. (2000). current materiality guidance for auditors. *The CPA Journal* (1975), 70(7), 54-57
9. Chen, H., Pany, K. & Zhang, J., 2008. An Analysis of the Relationship between Accounting Restatements and Quantitative Benchmarks of Audit Planning Materiality, *Review of Accounting and Finance*. 7(3), pp 240 (236-251).
10. Wahdan, M. A.,& Hassan, M. 2019. Automatic Assessment of Materiality: A Knowledge-based Approach, *International Journal of Computer Auditing* , Vol.1, No. 1, pp.70 (64 – 91).